

ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ИННОВАЦИОН
РИВОЖЛАНИШ
ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ

НАВОИЙ
ДАВЛАТ
ПЕДАГОГИКА
ИНСТИТУТИ

**РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ДАВРИДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ:
ЎЗГАРИШЛАР, УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР, ЮТУҚЛАР ВА РЕЖАЛАР**
Халқаро илмий онлайн конференция
2021 йил 15 октябрь, Навоий

**ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
РЕФОРМЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ**
Международная научная онлайн конференция
15 октябрь 2021 года, Навои

**PRESCHOOL EDUCATION IN THE AGE OF THE DIGITAL ECONOMY:
CHANGES, PRIORITIES, ACHIEVEMENTS AND PLANS**
International scientific online conference
October 15, 2021 year, Navoi

NSPI.UZ

Навоий-2021

Олий таълим даражасида амалга оширилаётган тадқиқотларнинг натижавий самарадорлигини янада ошириш, профессор-ўқитувчилар ва мутахассис-олимлар томонидан олиб борилаётган илмий-тадқиқот фаолияти асосида яратилаётган илмий-технологик ишланмаларнинг тегишли соҳаларга оператив татбиғини таъминлаш илмий-инновацион ҳамкорликнинг асосий тамойилидир. Мазкур тўплам Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 мартдаги №78-Ф сонли Фармойишига асосан жорий йилнинг 15 октябрь куни Навоий давлат педагогика институтида “Рақамли иқтисодиёт даврида мактабгача таълим: ўзгаришлар, устувор йўналишлар, ютуқлар ва режалар” мавзусида ўтказилган Халқаро илмий онлайн конференция материалларидан иборат.

Тўпламда таълимни рақамлаштириш жараёнида фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси доирасида амалга оширилаётган ислохотларнинг устувор йўналишлари билан боғлиқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишнинг долзарб масалаларини илмий-назарий жиҳатдан қиёсий ўрганишга эътибор қаратишган.

Халқаро илмий конференция мақолалар тўпламини тайёрлаш учун масъуллар:

Масъул муҳаррирлар:	Б.Б.Собиров, техника фанлари доктори, профессор Д.У.Рўзиев, техника фанлари номзоди, доцент
Илмий муҳаррирлар:	Р.Х.Давлатова, филология фанлари доктори (DSc), доцент И.И.Комарова, кандидат наук, ведущий научный сотрудник Совета по изучению производительных сил при Президиуме РАН и Минэкономразвития России
Тақризчилар:	Д.Э.Лутфуллаева, филология фанлари доктори, профессор Г.Э.Джанпейсова, зав. кафедрой Дошкольного образования РГПУ имени Герцена в г. Ташкенте, к.п.н., доц. С.С.Сайитов, педагогика фанлари номзоди, доцент Т.У.Утапов, педагогика фанлари номзоди, доцент
Таҳрир хайъати:	Phd. С.Б.Санаева, Д.Ф.Жабборова Ш.Н.Ҳайдарова, Г.П.Эрматова
Техник муҳаррир:	М.Х.Норқобитов

Мақалларда фойдаланилган мисол, кўчирма ва маълумотлар аниқлиги учун муаллифлар жавобгардирлар.

© Навоий Давлат педагогика институти, 2021

- o'quv va hayotiy faoliyat uchun axborotni mustaqil ravishda topadi va undan foydalanadi; □ predmetlar, voqealar va ko'rinishlar o'rtasidagi oddiy aloqalarni tushunadi va ularni yaxlit bir butunlik sifatida idrok qiladi;
- raqamlar, hisob-kitobni biladi va ularni hayotda qo'llaydi;
- makon, shakl va vaqtga mos ravishda ish tutadi;
- elementar matematik hisoblashlarni amalga oshiradi;
- atrof-muhitdagi voqea-hodisalar va ko'rinishlarni kuzatadi hamda tadqiq qiladi;
- atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona va g'amxo'r munosabatni namoyon etadi.[2]

Quyida maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirishda foydalaniladigan interfaol metod va o'yinlardan namunalarni tavsifiya etamiz:

Geometrik shakllar. Tarbiyachi bolalarni gilam ustida ikkita komandaga bo'ladi (uchto'rtta komanda qilish ham mumkin). Guruhlarda bolalar soni teng bo'linadi. Guruhdagi bolalar gilam ustida aylana bo'lib o'tirib olishadi. Bolalar orasiga turli xil geometrik shakllar yig'ib qo'yiladi. Tarbiyachi tomonidan guruhlarga geometrik shakllarning biron nomi aytiladi va o'sha shaklni guruh bolalari tomonidan aytilgan joyga kim tezroq olib kelish sharti topshiriq qilib beriladi. Masalan, kvadrat, aylana, uchburchak... Bolalar jamoasidagi bolalar bilan birga aytilgan shaklni topib, manzilga tezroq olib borishlari lozim bo'ladi.

Tarbiyachi bolalarda kim tez topsa g'olib bo'lishi, xato qilmaslikni aytib o'tadi. To'g'ri va tez topgan jamoa har safar belgilab boriladi yoki yulduzcha bilan taqdirlanib boriladi. Musobaqa oxirida yulduzchalar soni sanaladi va g'olib jamoa aniqlanadi.

Matn. Istalgan gazeta yoki jurnalni olib, berilgan matndan biror harfni, masalan J yoki Rni o'chirishni topshiring. Bunda u qatorma-qator harakat qilsin va vaqtni belgilab qo'ysangiz ham yaxshi bo'ladi. Misol yoki masalalar ham yechish mumkin (maktab dasturidan bo'lishi shart emas) - agar matematik jarayonda butun jamoa qatnashsa juda qiziqarli bo'ladi. Asosiysi - bu mashg'ulotga musobaqa ruhini bag'ishlash. Bola og'zaki matematik yechimlar yechish jaryonida astasekin diqqatini jamlashni o'rganib boradi. Avvaliga eng oson vazifalardan boshlab, keyinchalik ularni murakkablashtirib boring.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlash lozimki, maktabgacha yosh - bolalar bilimni elementar o'rganishining davri hamda boshlang'ich sinf o'quv dasturini o'zlashtirishining asosi sanaladi. SHU davrda tarbiyalanuvchilarning elementar matematik tushunchalarni oson o'rganishi va bunda tarbiyachilar tomonidan ta'lim-tarbiya jarayoniga o'yinlar va interfaol metodlar orqali yondashuvi juda muhimdir.

SADRIDDIN AYNII ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALAR TALQINI

Raxshona Muslixiddinova,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova

Ayniy 1904-yilda yozgan "Bazm" she'rida o'sha davrda xalq orasidan nom chiqargan hofizlardan Qori Kamol, Qori Najm, Halimi Safed (Domla Halim Ibodov), Levicha (Levi Boboxonov), tanburchi Atojon, dutorchi Tohirjon, doiradars Karim va boshqalarning nomlarini hurmat bilan tilga oladi. Bu she'r haqida alohida O.Safarovning. Ustod Ayniyning "Bazm" she'ri tahlili nomli ishi mavjud.

Sevimli yozuvchimiz S.Ayniy yaratgan «Doxunda» (1928), «Qullar» (1935) romani, «Sudxo'ming o'limi» (1939). «Esdaliklar» (1949-1954), «Eski maktab» (1935), "Yetim", "Qiz bola yoki Xolida" kabi qissalari, «Yodgorlik», «Guli surx», «Inqilob uchqunlari» kabi she'riy to'plamlari, "Insonning suv bilan jangi" dostoni, "Temur Malik", "Muganna qo'zg'oloni", "Yetti boshli dev", "Marshi intiqom" kabi o'lmas asarlari adabiyot xazinasining nodir durdonalaridir. Tafakkur dunyosi keng izlanuvchan, salohiyatli yozuvchi Ayniy tinim bilmay ijod etdi. «Har kimki, bekordir, bu dunyoda u xordir» degan yozuvchi bir nafas ham umrini bekor kazmadi. S. Ayniy o'zbek va tojik adabiyoti tarixi yuzasidan katta ilmiy tan ishlarini olib bordi. Uning Rudakiy, Sa'diy Sheroziy, Ibn Sino, Mirzo Bedil,

Navoiy, Kamol Xo'jandiy, Abdurahmon Jomiy Ahmad Danish kabi buyuk siymolar haqida yozgan ilmiy asarlari nihoyatda qimmatlidir.

Olim sharqshunoslik va adabiyotshunoslik sohasida "Firdavsiy va uning Shohnoma", "Shayx ur-rais Abu Ali ibn Sino", "Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy", "Kamol Xo'jandiy", "Ustod Rudakiy", "Alisher Navoiy", "Vosify va uning asari" nashr ettirdi.

Ayniy bedilshunos olim sifatida ham tan olingan. Xususan, "Sho'ro" jurnalida 1912-yil Buxoroda madrasada birga o'qigan Idrisiy tarjimai ostida Ayniyning Bedil hayoti haqidagi maqolasi bosilib chiqadi. Shuningdek, 1946-1947-yillarda "Sharxi surx" jurnalida Bedilga bag'ishlangan maqolalarini e'lon qiladi. Keyinchalik "Mirzo Abdulqodir Bedil" nomli muhim monografiya yaratadi.

Y.E. Bertels kitobga yozgan muqaddimasida, "Kamdan-kam odam bu ishning uddasidan chiqarolardi, shunda ham S. Ayniyga o'xshagan o'z xalqining o'tmishdagi adabiyotini, tilini va shu tilda yozilgan barcha adabiyotini yaxshi bilgan zabardast ustozgina bu ishni muvaffaqiyat bilan nihoyasiga yetkazgan bo'lur edi".

Sadriiddin Ayniyning Alisher Navoiy haqida yozgan birinchi tadqiqot asari 1938-yilda Alisher Navoiy tavalludining 500-yiliga bag'ishlab yozilgan "Mir Alisher Navoiy" maqolasidir.

1948-yil Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida yozilgan monografiya asosida Lelingirad universitetining Ilmiy Kengashi Sadriiddin Ayniyga filologiya fanlari doktori ilmiy darajasini bergan.

1941-yil A. Navoiyning 500-yillik yubiles munosabati bilan «Xamsa» asari ustida juda katta ilmiy tadqiqot olib bordi. "Xamsa" asarini 4 oy davomida lotin alifbosida tayyorlaydi.

Ustoz tojik adabiyoti xazinasini tiklashga butun kuch-g'ayratini sarfladi. Uning «Tojik adabiyoti namunalari» (1925) deb nomlangan ilmiy asari unutilib ketayotgan fors va tojik shoirlari haqida batafsil ma'lumotlar berdi. X asrdan to XX asrgacha bo'lgan 200 dan ortiq tojik adabiyoti namoyondalari hayoti va ularning ijodlaridan namunalar berib talqin etdi. O'zi ham tojik tilida asarlar yozib, ulami millat sifatida targ'ib qilib, bu bahsga yakun yasadi. Ayniqsa, "Firdavsiy va uning "Shohnoma" si", "Ustod Rudakiy", «Zayniyiddin Vosifiy», «Kamol Xo'jandiy», «Mirzo Bedil» "Shayx Sa'diy" kabi ilmiy izlanishlarida fors va tojik shoirlarining ijodini mukammal ochib berdi.

"Tojik adabiyoti namunasi" da Akmal Xo'jandiy, Gulshaniy, Nodira, Mashrab va boshqalarning hayoti va ijodiga oid muhim ilmiy-tarixiy ma'lumotlarni tilga oldi. Xususan, Ayniyning o'zbek adabiyotining ulug' adibi, XVII asming atoqli shoirlaridan biri Boborahim Mashrab haqidagi yozganlari qiziq: "Uning ismi Boborahim. Ulamolam fatvosi va Mahmudbiy Qatag'on hukmi bilan hijriy 1123-yilda Qunduzda shahid bo'ldi. U Subhonqulixon va Muqimxonning hurmatli unarlaridir.

Sa'diy Sheroziyga bag'ishlangan risolasida u yozadi: "Eski Sharq tanqidchilari Sa'diyni "vuqu' go'y" deydi. Agar bu so'zni xalqaro termin bilan ifoda qiladigan bo'lsak, "realist" bo'ladi.

Sadriiddin Ayniyning "Qullar", "Odina", "Buxoro jallodlari" nomli qissa va raomanlari muayyan tarixiy voqealar asosida yozilgan bo'lib, aksariyat hodisalar aynan tarixiy faktlar sanaladi. Dastlab u 1920-yilgacha amirlik taxtida hukmronlik qilib kelgan mang'itlar sulolasi tarixini yozadi. Asaming dastlabki varianti Samarqandda chiqarilgan boshlagan «Shula'yi inqilob» haftalik jurnalining 1920-yil sentyabr, noyabr sonlarida bosiladi. Bu haqda o'z tarjimai holida Ayniy shunday yozadi:

«Sho'layi inqilob» jurnalida «Buxoro mang'it amirlari tarixi» sarlavhali bir tarixiy ocherk boshladim. Bu maqolalar silsilasi Buxoro inqilobigacha davom etdi. Ocherkda so'nggi amir va uning saroyi ahligina emas, balki Buxoroda qariyb 150 yil hukmronlik qilgan barcha mang'it amirlarining nobakorona xatti-harakatlarini ularning idora tartiblari bilan birga fosh qildim. Bu maqolalar 1923-yili alohida kitob shaklida Toshkentda chop bo'ldi».

S. Ayniy Buxoroning o'tmish tarixi haqida "Mang'itlar sulolasi tarixi" (1922), "Buxoro inqilobi tarixi materiallari" (1926), "Muqanna qo'zg'oloni" kabi ilmiy va tarixiy asarlar ham yaratgan. S. Ayniy adabiyot va tarixga doir ilmiy asarlari bilan fan olamiga munosib hissa qo'shdi.

Sadriiddin Ayniy shu taxlitda amir Haydar (1800—1826), amir Nasrullo (1826—1860), amir Muzaffar (1860—1885), amir Abdulahad (1885—1910) va amir Olimxon (1910—1920) davri muhim vohea va hodisalarini sharhlaydi.

Temirova Fotima Aslonovna - Navoiy shahar 12-MFGHO IDUM boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi.....	117
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA MUTOLAA MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH	
Nuriddinova Chimora Qutbiddinova - Navoiy shahar 12-MFGHO IDUM boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi.....	119
ELEMENTAR MATEMATIKA – BOSHLANG'ICH TA'LIM ASOSI SIFATIDA	
Ro'ziyeva Dilfuza Hasanovna- Navoiy shahar 12-MFGHO IDUM boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi.....	121
SADRIDDIN AYNIT ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY MASALALAR TALQINI	
Raxshona Muslixiddinova, Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova.....	123
MASOFAVIY TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH TA'LIM SAMARADORLIGI GAROVIDIR	
Temirova Zuxra Aslonovna - Navoiy shahar 9-umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich ta'lim fani o'qituvchisi.....	125
BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARINI HISOBGA OLISH METODIKASI	
Rahmatullayeva Hilola Sanaqulovna, Akramova Guljahon Hamzayevna- Navoiy viloyati Navoiy shahar 11 – AFCHO'IM boshlang'ich sinf o'qituvchilari.....	127
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ	
Назаров Екубжан Ахтамович- Общеобразовательная школа №13 Навбахарского района.....	130
BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QISH VA ONA TILI DARSLARIDA TEZ AYTISHLARNI O'RGATISHNING VA TALAFFUZNING AHAMIYATI	
Kenjayeva Shahlo To'xtamishovna, Choriqulova Umida Qandiyorovna- Navoiy viloyati Navoiy shahar 11 – AFCHO'IM boshlang'ich sinf o'qituvchilari.....	132